

express our speech clearly. Unless, we can follow some little and even known mistakes without any preparation.⁴⁰

Conclusion. To sum up everything stated so far, speaking skills include strong practice, planning, active words, clear pronunciation, truly grammatical arrangement and even clear tone. Through organizing our clear idea and expressing them turn by turn we can develop our speaking skills. Because speaking is not only consist of words, it is about connecting with our audience and making our idea comprehensible and obviously.

RAQAMLI JURNALISTIKADA ARAB TILI

*O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti, xalqaro munosabatlar va ijtimoiy -gumanitar fanlar fakulteti, filologiya va tillarni o‘qitish:
arab tili 25-55 guruh 1-bosqich talabasi
Sadiiskandarova Ruxshona*

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli jurnalistika muhitida arab tilining o‘rni va funksional xususiyatlari tahlil qilinadi. Onlayn OAV, ijtimoiy tarmoqlar va mobil platformalarda arab tilidan foydalanishning lingvistik, uslubiy va texnologik jihatlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, raqamli muhitda axborotni tezkor va samarali yetkazishda arab tilining imkoniyatlari, terminologik yangilanishlar hamda til me‘yorlarida yuz berayotgan o‘zgarishlar yoritiladi. Tadqiqot natijalari raqamli jurnalistika sohasida ko‘p tillilik va til moslashuvchanligining ahamiyatini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar. raqamli jurnalistika, arab tili, onlayn OAV, ijtimoiy tarmoqlar, media tili, raqamli kommunikatsiya, terminologik yangilanish

⁴⁰ <https://share.google/i1Mfdr6MPuDRILDDC>

Bugungi kunda jurnalistika internet orqali tez tarqaladigan, zamonaviy va qulay axborot shakliga aylandi. Yangi texnologiyalar tufayli yangiliklar, saytlar, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va onlayn telekanallar orqali tez yetib boradi. Shu jarayonda arab tili ham muhim o'rin egallamoqda, chunki arab tilida so'zlashuvchilar soni juda ham ko'p va ular axborot iste'molida faol hisoblanadi.

Arab tili ko'plab mamlakatlarda rasmiy til bo'lib, televidenye, gazeta, radio va internetda keng qo'llaniladi. Raqamli va zamonaviy platformalarda arabcha maqolalar, yangiliklar va sharhlar soni ortib bormoqda.

Qohira Arab tili akademiyasi tilshunoslari tomonidan taklif qilingan Internet-makon atamalarining quyidagi misollari foydalanishda faol:

مُحَّل	muhammad	-yuklangan;
حَمَل	hammala	-yuklash, shakl normativ ravishda;
مَحْمُول	mahmul	-prtativ, mobil;
حَمَل	hamala	-mobil qurilmalar uchun ishlatiladi;
مُنَزَّل	munazzal	-yuklangan;
نَزَّل	fe'lidan olingan bo'lib, yuklash (inglizcha, "yuklab olingan"ning analogi)	
مُفَعَّل	mufa'al	-faollashtirilgan;
فَعَّل	fe'lidan olingan, har qanday dasturni faollashtirish.	
مَفْتُوح	maftuh	-ochiq;
فَتَحَ	(fataha) - hisob yoki blog ochish.	
مُغْلَق	mughlaq	-yopish,
أَغْلَقَ	(aghlaqo) hisob yoki blogni yopish;	

Ingliz tilidan olinganb ildiz + arabcha so'z:

Arab internet terminologiyasida faqatgina asl arabiy atamalari emas, balki ingliz tilidan kirib kelgan o'zlashma so'zlar ham talaygina. Chunki ko'pgina terminlarning arab tilida aniq muqobili bo'lmagani hamda talaffuzga oson bo'lishi uchun bu so'zlar arab tiliga o'zlashtirilgan. Bu terminlar o'zlashtirilganda o'z

navbatida fonetik hodisaga uchraydi, ya'ni unli harflar cho'ziq unilarga almashtiriladi.

-	بُلُوغْ	(bulugh)	inglizcha	blog;
-	فَيْسْبُوكِي	(fiysbukiy)		Feysbukiskiy
-	يُتُوبِي	(yutubiy)	You	Tube
-	اِيْمِيل	(imil)	email,	elektron pochta
-	سِلْفِي	(silfi)	selfi	(fonetik moslashtirilgan)
-	بَاسْوُورِد	(baswurd)		parol
-	سُوشِيَال	مِيْدِيَا (sushyal	midya)	ijtimoiy tarmoq
-	اِنْتِرِنْت	(internet)		internet
-	مُوبَايِل	(mubayl)	mobil	telefon
-	تُوِيْتَة	(tuwita)		twitter

Twitter ijtimoiy tarmog'idagi qisqa xabar (hozirgi X "ex") unda, matn, fotografiyalar, videolar va boshqalar bo'lishi mumkin

Xulosa qilib aytganda, raqamli jurnalistikada arab tilining ahamiyati yil sayin ortib bormoqda. Tilning kommunikativ imkoniyatlari, xalqaro axborot oqimidagi mavqeyi, tezkor integratsiyasi raqamli mediada samaradorlik bermoqda. Bugungi kunda ko'p qo'llaniladigan xorijiy terminlarni arab tiliga o'zgartirilganligi arab tilining lug'at boyligini oshirish bilan bir qatorda, asl arab tilining yo'qolib borishiga ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois, arab tilini puxta bilish, uni zamonaviy axborot uzatish sifatida mos qo'llash muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mu'jam mistalahat al -hasibat -The Academy of The Arabic Language, 2020-235 s.
2. Mahmudova D.J. Arab tili morfologik usulda so'z yasalishi: Fil. fan.
3. Поддержка Microsoft +8 Google Play +8 Apple +8.